

AYOLLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN JINOYATLAR VA ULARGA JAZO TAYINLASH MASALALARI

Tojimirzayeva Durdonal Ilhomjon qizi

Namangan davlat universiteti yuridik fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayollar jinoyatchiligi haqida soʻz boradi. Ayol jinoyatchi kim va ayollar jinoyatchiligining sabablari va uning oldini olish choralari muhokama qilinadi va ularga jazo tayinlash masalasida eʼtiborga olinishi kerak boʻlgan holatlar haqida soʻz yuritiladi.

Kalit soʻzlar: ayollar jinoyatchiligi, gender, oilaviy muhit, iqtisodiy holat, oʻgʻirlik, jazo.

Biz yashayotgan jamiyat koʻplab qoidalar va qadriyatlardan iborat. Gender rollari bundan mustasno emas. Ushbu rollar asrlar davomida mavjud boʻlgan. Bolaligimizda bizga oʻgʻil va qiz bolalar uchun munosib xulq-atvor oʻrgatiladi. Yaxshi rafiq va ona boʻlish. Ayollarning aksariyati hayotda belgilangan bu qonunni qabul qilishadi, lekin buni rad etadiganlar ham bor. Ayollar ozodlikka erishib, jamiyatda anʼanaviy erkak vazifalarini oʻz zimmalariga olib boshlashdi va bu ularni tajovuzkor harakat qilishga undaydi. Ular jinoyatni muvaffaqiyatga erishish uchun qisqa yoʻl sifatida ishlatishni oʻrganadilar. Iqtisodiy nochorlik ayollar boshchiligidagi uy xoʻjaliklari sonining koʻpayishi bilan ayollarni jinoiy faoliyatdan foyda izlashga undadi.

Fransuz yozuvchisi Albert Kamyu “biz hammamiz surgun joylarimizni, jinoyatlarimizni va vayronalarimizni ichimizda olib yuramiz. Ammo bizning vazifamiz ularni dunyoga chiqarish emas; bu ular bilan oʻzimizda kurashishdir”. Jinoyatlar bu jinoyatlardir va ularni gender motivlari asosida farqlamaslik kerak, chunki ular har biri uchun har xil. Garchi ayollar erkaklarga qaraganda kamroq zoʻravon deb hisoblansa ham, ayollar tomonidan sodir etilgan zoʻravonlik harakatlarining foizi hali ham mavjud. Ayollar erkaklar kabi vahshiylik yoki

yovuzlikka qodir emas deb hisoblangan. Sababi o‘tgan asrlar davomida patriarxal jamiyatda ayollar itoatkor mavjudotlar sifatida ko‘rilgan. Tug‘ilganimizdanoq bizning hayotimiz allaqachon boshqacha edi, chunki bizning jinsimizdagi farq sababli jamiyat bizning kimligimizni va qanday ekanligimizni belgilaydi. Har bir jamiyatda bizning jinsimiz bu farqlarni keltirib chiqaradi. Erkaklar har doim kuch va boylik bilan bog‘liq bo‘lib, ayollar umuman rol o‘ynamaydi. Ta’sir qiladigan boshqa sabablar ham mavjud, masalan, irq, sinf va ba’zan jismoniy qobiliyatlar. Shunday qilib, odamlar dunyoda boylik, kuch va mavqening tengsizligi borligiga ishonishadi. Erkaklar har doim zo‘ravonlik jinoyatini sodir etish ehtimoli yuqori bo‘lgan shaxslar sifatida qabul qilingan. So‘nggi bir necha o‘n yilliklar davomida biz bu fikrlash o‘zgarishini ko‘rdik va ko‘proq ayollar tomonidan sodir etilishi ko‘payib borayotganligini ko‘ryapmiz. Statistika ko‘ra, jinoyat ishlari doirasida sudlangan shaxslarning 80-90 foizini erkaklar tashkil qilayotgan bo‘lsa, jinoyatchilik olamida ayollar va voyaga yetmaganlarning ham ulushi o‘sib borayotganini ko‘rish mumkin. Xususan, 2019-2022 yillarda sudlangan ayollar soni 2 barobar, voyaga yetmaganlar soni esa 3,5 barobarga o‘sgan[1]

Ayollar jinoyatchiligining sabablari nimada? Ayollar jinoyatchiligini bir qancha sabablari mavjud bo‘lib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin. Oilaviy muhit ayollar jinoyatlarining birinchi sababidir. Oilasidagi tabiiy muhit yaxshi bo‘lmagan ayollar odatda jinoyatchilikka moyil bo‘lishadi. Tez-tez janjal yoki tortishuvlar bo‘lgan oilada bu oilaning ayollari zo‘ravonlikni boshlaydilar. Qimor, fohishalik, ichkilikbozlik kabilar bilan shug‘ullanishni boshlashadi. Ikkinchidan: E’tiborsizlik. Oilada ayollarga nisbatan e’tiborsizlik ham jinoyatchilikning muhim sababidir. Agar ayollar oilada munosib o‘rin egallamasa, ularning ehtiyojlari qondirilmasa yoki har bir suhbatda ularni haqorat qilish yoki tanbeh berishsa, ayollar hafsalasi pir bo‘lib, jinoyat sodir etishni boshlaydilar. Uchinchidan: Qashshoqlik yoki kambag‘allik. Kambag‘al oilalar ayollari o‘z ehtiyojlarini qondirish uchun o‘g‘irlik, tovlamachilik firobgarlik, fohishalik kabi jinoyatlarni sodir etishga majbur bo‘lishadi. So‘nggi bir necha yil ichida ayollar tomonidan o‘g‘irlik va fohishalik kabi jinoyatlar ko‘paygan. Shu sababli qashshoqlik yoki pul etishmasligini biz ayollar tomonidan sodir

etiladigan jinoyatlarning onasi deb atashimiz mumkin. Statistika qaraydigan bo’lsak 2020 yil davomida ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar orasida firibgarlik 30 foizga, o’g’rilik 28 foizga oshgan. Shu bilan birga, tovlamachilik 20 foizga, giyohvand moddalar bilan bog’liq jinoyatlar 38 foizga, shuningdek, og’ir turdagi jinoyatlar kamaygan. Statistika har 100 000 nafar ayolga 32 ta jinoyat to’g’ri kelishini ko’rsatmoqda.

To’rtinchidan: zino yoki fohishabozlik. Bunday ayollar noqonuniy homiladorligini yashirish uchun abort, chaqaloqni o’ldirish kabi jinoyatlarni sodir etadilar. Shuningdek, G’arb madaniyatining ta’siri ayollar jinoyatchiligining asosiy sabablaridan biri deb ham aytish mumkin. Bugungi davrda har bir ayol erkin muhitda yashashni xohlaydi, ular erkaklarning o’z ishlariga aralashishini yoqtirmaydi. 2023 yilda nikohdan ajralishlar soni esa – 49,2 mingtani tashkil etdi.[2] Nikohdan ajralish ham ayollar jinoyatchiligining sabablaridan biri sifatida ko’rsatish mumkin. Nikohdan ajralgandan so’ng, ayollar qashshoqlik aziyat, pul etishmasligi, yolg’izlik, depressiya kabilarni boshdan kechirishadi. Bu esa ayollarni o’ziga shikast yetkazishi va farzandlarni qiynash va o’ldirishiga sabab bo’ladi. Televizor va internet vositalarini ham ayollar jinoyatchiligiga sabab bo’lgan omillardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda bozor odobsiz va erotik adabiyotlarga to’la. Ma’lumki, adabiyot onga bevosita ta’sir qiladi.

O’zbekistonda 2023 yilda sudlangan shaxslar orasida ayollar soni 6 466 nafarni tashkil etdi. Shu sababli jamiyatda ayollar jinoyatchiligining oldini olish uchun quyidagi choralarni ko’rishimiz mumkin: Oilada oilaviy muhitni yaxshilash va oilada qizlarga alohida e’tibor berilishi va ayollarga oilada munosib o’rin berilishi kerak. Keyingi e’tibor qilinishi lozim bo’lgan omillar bu iqtisodiy holat hisoblanadi. Ayollarning umumiy ehtiyojlari qondirilishi va oilaning moliyaviy ahvoli mustahkam bo’lishi kerak. Ayollarni ta’limi masalasiga chuqurroq yondashuv kerak. Oilada yaxshi adabiyotga o’rin berilishi va oilani odobsiz adabiyotlardan, odobsiz televizion kanallardan va internetdan uzoqroq tutish kerak. Shuningdek, jinoyat sodir etgan ayollarning rehabilitatsiyasi uchun tadbirlar ko’rilish kerak. Bundan tashqari ayollarni

jinoyatga moyilligi bo’lgan erkaklar va ayollardan himoya qilish, ayollarga vaqti-vaqti bilan diniy, ma’naviy va axloqiy tarbiya berish kerak.

Oddiy tilda aytganda, ayollar tomonidan qasddan yoki ehtiyotsizlik yoki yomon niyat bilan sodir etilgan har qanday jinoyat ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyat hisoblanadi. O’zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga qaraydigan bo’lsak ayollarga jazo tayinlash masalasida bir qator cheklovlar borligini ko’rishimiz mumkin. Masalan, majburiy jamoat ishlari va axloq tuzatish ishlari homilador ayollarga, uch yoshga to’lmagan bolalari bor ayollarga nisbatan qo’llanilmaydi.[3] O’tgan yillar davomida jazo tizimi ayol jinoyatchilarga nisbatan yumshoqlikni namoyish etdi. Bu ko’plab huquqbuzar ayollar og’ir bo’lmagan jinoyatlarni sodir etishlariga asoslanadi. Masalan, firibgarlik, o’g’irlik giyohvand moddalar savdosi va qotillik kabi og’ir emas. Ko’p hollarda huquqbuzarlarning ehtiyojlarini to’liq baholash sudlarga adolatli va tegishli jazolarni berish uchun amalga oshiriladi. Jinoyat sodir etgan ayollarni jazolash muqarrar. Biroq, sudlar ularni jinoyat sodir etishga undagan omillarni hisobga olishlari shart. Masalan, qashshoqlik, maishiy zo’ravonlik va ruhiy salomatlik muammolari ayollarni jinoyatchilikka olib keladigan umumiy omillardir. Yosh bolasi bor ayollarga odatda o’z oilalariga g’amxo’rlik qilishni davom ettirishga imkon beradigan yengilroq jazo beriladi. Masalan, ijtimoiy xavfi katta bo’lmagan jinoyat sodir etganlik, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etganlik va qasddan uncha og’ir bo’lmagan jinoyat sodir etganlik uchun ozodlikdan mahrum etish tariqasidagi jazo homilador ayollarga va 3 yoshga to’lmagan bolalari bor ayollarga nisbatan tayinlanmaydi.[4] Homilador ayolning jinoyat sodir etishi jazoni yengillashtiruvchi holat deb topiladi. Lekin, ikki ayol bir xil yoshda bir xil jinoyati uchun bir xil hukmni olishi kerak. Farzand ko’rish tufayli ayollarni yengilroq jazolashga e’tibor qaratish o’rniga, biz ayollarni jinoyat sodir etishiga sabab bo’lgan omillarni aniqlashimiz va ularni oldini olish choralarini shga harakat qilishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://kun.uz/uz/news/2023/07/17/jinoyatchilik-darajasi-osmoqda-ozodlikdan-mahrum-qilinganlar-soni-4-yilda-3-barobarga-oshdi>

2. <https://daryo.uz/2024/02/09/ozbekistondagi-jami-nikohlar-va-nikohdan-ajralishlar-soni-malum-boldi>

3. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 45¹ va 46 modda
<https://lex.uz/acts/-111453>

4. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi <https://lex.uz/acts/-111453>